

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS COMO ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Beatriz Ferreira da Silva¹

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
beatrizfsilva9915@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15941337

Resumo

Este artigo aborda a importância da valorização dos jogos e brincadeiras tradicionais como estratégias pedagógicas que promovem o desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo de crianças de 6 a 10 anos. A pesquisa foi realizada por meio de atividades práticas com confecção de brinquedos utilizando materiais recicláveis, realizadas em ambiente escolar. A metodologia adotada buscou estimular a cultura lúdica, a criatividade e a interação social, combatendo o sedentarismo e a exclusão social promovida pelo uso excessivo de tecnologia. Os resultados apontam para uma melhora na socialização e no aprendizado das crianças, além da valorização de práticas sustentáveis e da memória cultural coletiva.

Palavras-Chaves: Brincadeiras; Desenvolvimento Infantil; Educação Física; Inclusão; Ludicidade.

1. INTRODUÇÃO

A infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano. É nesse período que se estruturam capacidades motoras, cognitivas e socioafetivas, sendo a brincadeira um elemento essencial nesse processo. As brincadeiras e os jogos tradicionais, transmitidos de geração em geração, não apenas promovem o lazer, mas também são recursos pedagógicos eficazes na construção de habilidades sociais, no fortalecimento da identidade cultural e no estímulo à criatividade e à cooperação.

Entretanto, no contexto atual, marcado pelo avanço da tecnologia e pela urbanização acelerada, observa-se uma significativa redução do tempo e do espaço dedicados ao brincar. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos tem contribuído para o sedentarismo infantil, o empobrecimento das interações sociais e a limitação de experiências corporais espontâneas. Esse cenário acende um alerta para a urgência de estratégias educacionais que resgatem práticas culturais e favoreçam o desenvolvimento saudável das crianças.

Neste contexto, a Educação Física assume papel central como campo pedagógico que pode integrar corpo, movimento, cultura e inclusão. Ao retomar as brincadeiras tradicionais dentro do ambiente escolar, é possível criar oportunidades para que os alunos vivenciem situações de aprendizagem prazerosas e coletivas, estimulando aspectos motores e sociais, bem como promovendo valores como respeito, solidariedade e diversidade.

Diante disso, este artigo tem como objetivo apresentar e discutir uma prática pedagógica desenvolvida com crianças entre 6 e 10 anos no município de Nazaré do Piauí, que utilizou brinquedos confeccionados com materiais recicláveis e brincadeiras tradicionais como recurso para promover o desenvolvimento infantil e a valorização da cultura popular. A experiência, além de estimular habilidades essenciais para essa faixa etária, também se constituiu como uma ação de inclusão, sustentabilidade e fortalecimento dos vínculos afetivos na escola.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, de natureza descritiva, caracterizada como uma experiência de intervenção pedagógica realizada em ambiente escolar com crianças da faixa etária de 6 a 10 anos. A atividade ocorreu no ginásio poliesportivo no município do Piauí, no turno da manhã do dia 8 de agosto de 2021. A turma participante foi composta por crianças da comunidade, com diferentes níveis de habilidades motoras e histórico de participação escolar, tornando o grupo heterogêneo e favorável a uma abordagem inclusiva.

A proposta foi desenvolvida em algumas etapas. A primeira delas foi a confecção dos brinquedos, com o objetivo de estimular a consciência ambiental e o protagonismo das crianças, os brinquedos utilizados nas brincadeiras foram confeccionados com materiais recicláveis e de fácil acesso. A confecção incluiu brinquedos como futebol de palitos (feito com papelão, palitos de picolé e tinta), corrida de saco (com sacos de fibra) e amarelinha (demarcada com giz). As crianças participaram ativamente da criação, o que gerou maior engajamento e senso de pertencimento.

Cada brincadeira foi explicada, demonstrada e vivenciada coletivamente. Os educadores acompanharam as crianças, orientando e adaptando as regras de acordo com suas necessidades e ritmos. A ludicidade foi o eixo central da proposta, buscando garantir que todas as crianças participassem de forma prazerosa e respeitosa. Durante a realização das atividades, os professores responsáveis observaram aspectos como: interação entre os pares, demonstrações de alegria, coordenação motora, cooperação, respeito às regras, criatividade e envolvimento emocional.

Ao final, realizou-se um momento de roda de conversa com os participantes, para que expressassem como se sentiram durante a vivência, o que mais gostaram, e quais brincadeiras conheciam de suas famílias. Esse momento reforçou o caráter cultural e afetivo da experiência. Como medidas de segurança, devido à pandemia de COVID-19, a prática foi realizada em ambiente aberto, com uso obrigatório de máscaras e álcool em gel, respeitando o distanciamento social.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A atividade revelou a potência dos jogos e brincadeiras tradicionais na promoção de uma educação mais inclusiva e sensível às necessidades infantis. As crianças demonstraram entusiasmo, curiosidade e grande envolvimento nas atividades, reforçando o papel da ludicidade como estratégia de aprendizagem.

Destacou-se a melhoria na interação social entre os participantes, com trocas afetivas, cooperação e respeito mútuo. Além disso, a confecção dos brinquedos com materiais recicláveis despertou reflexões sobre sustentabilidade, consumo consciente e reaproveitamento, integrando temáticas ambientais de forma prática. Outro aspecto relevante foi a valorização cultural: muitas crianças mencionaram brincadeiras semelhantes que aprenderam com pais, avós ou vizinhos, reforçando a importância da memória afetiva e do pertencimento comunitário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência evidenciou que as brincadeiras tradicionais podem e devem ser incorporadas ao cotidiano escolar como instrumentos pedagógicos valiosos. Elas promovem a integração entre corpo, mente e cultura, além de contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social das crianças. Dessa forma, o projeto reforça o papel da Educação Física como campo da formação integral, que vai além do desempenho físico, para alcançar aspectos humanos, afetivos e inclusivos da aprendizagem.

Recomenda-se que professores e gestores escolares incluam regularmente práticas lúdicas tradicionais nos planejamentos pedagógicos, integrando saberes populares e estratégias de educação ambiental, em consonância com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da educação para a diversidade.

REFERÊNCIAS

BARANITA, Isabel Maria da Costa et al. **A importância do Jogo no desenvolvimento da Criança**. 2012. Dissertação de Mestrado.

BERNARDES, Elizabeth Lannes. Jogos e brincadeiras: ontem e hoje. **Cadernos de história da educação**, v. 4, 2005.

CORAÇA, F. F. Resgate dos Jogos e Brincadeiras nas Aulas de Educação Física. **Universidade Estadual do Oeste do Paraná: Cascavel, Brasil**, 2014.

FRANCO, Maria Amélia do Rosario Santoro. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 97, p. 534-551, 2016.

FRANÇA, Filipe Gabriel Ribeiro; DE FREITAS GOMES, Luciana. Educação Física escolar em tempos de pandemia: O trabalho em uma escola com jogos e brincadeiras tradicionais durante o Regime Especial de Atividades não Presenciais na rede estadual de ensino de Minas Gerais. **Revista ponto de vista**, v. 10, n. 1, p. 01-09, 2021.

SILVA, Claudiana Maria da. **Importância da confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis na educação física escolar do ensino infantil**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso.